

PRODUÇÃO DE EXTRATO GLICÓLICO DE ALECRIM: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO CIENTÍFICO

Carlos Henrique Souza Silva^{1*}; Pablo Expedito Cardoso Barbosa¹; Kauã Freitas Matos¹; Heitor Augusto Rodrigues Moraes¹; Sâmella Luiz de Souza (PQ)¹

¹Centro de Ensino Em Período Integral João Roberto Moreira/ Secretaria de Estado de Educação-GO/Seduc-GO

Resumo

Com o objetivo de promover o letramento científico entre os alunos do Ensino Médio, no Centro de Ensino em Período Integral João Roberto Moreira, são realizadas práticas experimentais durante o horário de convivência dos estudantes. Este trabalho teve como objetivo a produção de extrato glicólico de alecrim (*Rosmarinus officinalis*) com os discentes. As ervas e condimentos, em geral, despertam o interesse humano há milênios, e o alecrim é amplamente utilizado em diversas aplicações, pois, além de conferir sabor aos alimentos, possui propriedades antioxidantes, antifúngicas e antissépticas. Dentre sua composição química, destacam-se os compostos alcanfor, 1-8 cineol, alfa-pineno, borneol e canfeno, cujas proporções podem variar conforme a origem e o estado vegetativo da planta. Além disso, são relevantes os compostos fenólicos (esteróides como luteol e diosmetol), flavonas metoxiladas em C-6 e/ou C-7, e ácidos fenólicos, especialmente os derivados cafeicos, como o ácido cafeico, ácido clorogênico e ácido rosmarínico. Também se destacam outras substâncias importantes, como taninos, saponinas, álcool perílico, flavonoides e óleo essencial. O alecrim, por ser uma erva de fácil acesso tanto no ambiente escolar quanto na região Centro-Oeste, despertou o interesse dos estudantes para realizar estudos científicos. Criou-se, então, um cronograma de estudos, desenvolvido nas semanas seguintes, que incluiu a análise de artigos científicos e o planejamento das práticas experimentais. A partir do estudo da bibliografia, optou-se por produzir o extrato glicólico de alecrim, por ser uma opção viável, com menos riscos em sua execução, além de sua relevância farmacológica, já que é utilizado como matéria-prima para cremes, loções e diversos tipos de cosméticos. Para a realização do experimento, foram colhidas cerca de 100 gramas de alecrim da horta da escola. Após a higienização, optou-se por utilizar apenas as folhas. As folhas foram fracionadas em béqueres de 25 ml e levadas à estufa para desidratação. Posteriormente, as folhas desidratadas foram maceradas e inseridas em um Erlenmeyer (recoberto com papel alumínio), ao qual foram adicionados 450 ml de glicerina bidestilada e 50 ml de álcool de cereais. A solução foi deixada em repouso por 72 horas e, em seguida, submetida a um banho-maria com temperatura controlada de 40 °C por 60 minutos. Por fim, o extrato foi filtrado três vezes utilizando filtro de papel comum e armazenado em local arejado. A partir da extração, observou-se que o extrato atingiu uma consistência emoliente, com o aroma característico do alecrim e coloração esverdeada, o que confirmou visualmente a extração das propriedades da planta. A partir da análise bibliográfica, foi possível comparar os resultados da obtenção do extrato com o nosso produto final, realizando testes de viscosidade, pH e olfativo. Essa atividade contribuiu para o letramento científico dos estudantes e para o desenvolvimento de habilidades práticas, promovendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Palavras-Chave: Alecrim, Letramento científico, Práticas experimentais

Categoria: Mostra de Trabalhos de Química para o Ensino Fundamental e Médio de Jataí

✉ *carlos.silva@aluno.educa.go.gov.br

doi 10.5281/zenodo.14764640